

Joseph Eigenmann

Lernplattformen: Stolpersteine und Herausforderung für wirksamen Unterricht

In diesem Rückblick auf die letzten zwei Jahre E-Learning an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik HfH zeigt der Autor, dass ohne Veränderung des Lernverständnisses und ohne Lernbereitschaft der Dozierenden für Informationstechnologie kaum Verbesserungen in der Ausbildung erzielt werden. Moderne Informationstechnologie kann leicht didaktische Unzulänglichkeiten überdecken. Beim genaueren Hinsehen erfordern Konzepte des E-Learnings sorgfältigere didaktische Überlegungen. Der Einsatz von ICT in der Ausbildung baut Berührungsängste ab, vermittelt (Lern-)Erfahrungen mit dem Medium und fördert so auch ICT in der Sonderpädagogik.

Umfang und Rahmenbedingungen

E-Learning (im engeren Sinn) kann begriffen werden als «Lernen, das mit Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützt bzw. ermöglicht wird. Wichtig ist, dass diese Technologien mit dem Lernprozess selbst unmittelbar verbunden sind und nicht nur rudimentäre Hilfsmittel darstellen (...). Wenn wir dem Schüler ein Lernprogramm auf CD zur Bearbeitung geben, können wir von E-Learning sprechen, ebenso, wenn es sich um multimediale Einrichtungen handelt, welche den Lernvorgang direkt steuern oder zumindest unterstützen und beeinflussen» (Eigenmann 2002, S. 43).

Seit zwei Jahren arbeiten wir an der HfH mit einer Lernplattform. Vorher waren es einzelne Projekte (Eigenmann 2002). Wir haben uns damals für die BSCW-Plattform (Basic Support for Cooperative Learning) entschieden und bleiben auch vorläufig bei dieser Wahl, da sie für uns einfach, schnell, übersichtlich und doch vielfältig ist; es fehlen uns aber auch Zeit, personelle und finanzielle Ressourcen, um Experimente mit mehreren Plattformen zu machen. Mit einer positiven Einstellung von allen ist der halbe Weg im Einstieg bereits fast gemeistert. Allzu schnelles Resignieren und Hände werfen werden schnell kräfteaubend und mühsam, nicht nur für den Administrator.

Ich schreibe hier in einer Doppelrolle, als Administrator der Plattform und als Ausbilder; bei grösseren Kursen unterrichte ich inzwischen nur noch mit dieser BSCW-Plattform, ohne dass auf Präsenztage verzichtet wird; unter «grössere Kurse» fallen zur Zeit 4 Jahreskurse mit jeweils durchschnittlich ca. 18 Studierenden; daneben betreue ich kleinere Kurse, die ebenfalls in die Plattform eingebunden sind. BSCW ist in erster Linie ein Kooperations- und Kollaborationswerkzeug. Es lässt viel Neues zu, ist eine didaktische Herausforderung, die Offenheit für Neues, Experimentierfreude und Lernbereitschaft von allen Mitarbeitenden der HfH erfordert. Insgesamt bewegen sich momentan (Mitte Juni) 705 Mitglieder auf der Plattform, die

im Teilpensum vom Schreibenden als ICT-Verantwortlichen administriert und weiterentwickelt wird.

Zur Lernplattform

Was lässt sich, rein technisch betrachtet, mit einer Plattform wie BSCW anstellen und wie lässt sich diese Technologie für das Lehren und Lernen nutzen? Ich möchte hier nicht alle Möglichkeiten auflisten, aber auf wesentliche Funktionen kurz eingehen.

Unter unserer Lernplattform (BSCW) muss man sich einen auf dem Internet hergestellten Knotenpunkt vorstellen, auf den Dozierende und Studierende über das Einwählen ins Internet zugreifen können. Der Knotenpunkt ist ähnlich aufgebaut wie eine Website, auf der unterschiedliche Zugangsrechte möglich sind. Studierende können einerseits in geschlossenen, nur für eine Gruppe zugänglichen Räumen arbeiten, in offeneren hat ein ganzer Jahrgang Zugang, in wieder anderen können alle Mitglieder der HfH zugreifen; schliesslich ist über die Plattform eine vollständige Öffnung für gewisse Dokumente wie Forschungsarbeiten oder Diplomprojekte möglich («Veröffentlichung»). Man kann deshalb bei uns von einer webbasierten Plattform sprechen, ohne dass die ganze Welt auf sämtliche Bereiche Zugang hat.

Grundsätzliches zum Arbeitsprinzip mit BSCW

Als Dozent bzw. Dozentin kann ich bei der Vorbereitung Dokumente (Folien, Power Point, Arbeitsblätter, Theoriedossiers) von meinem Heimcomputer aus auf BSCW ablegen. Die Studierenden haben die Möglichkeit, Vorschau und Nachbearbeitung von zu Hause aus zu erledigen. Wichtige Zugänge auf Ordner (Internetadressen) können direkt als Links (Favoriten)

gesetzt werden, so dass sich ein umständliches Einwählen erübrigt. Anschlagbretter dienen als Hinweis auf wichtige Veranstaltungen, Ordner für Protokollablagen von Sitzungen erübrigen mühsames Ablegen von Dokumenten, Foren zu diversen Themen können eröffnet werden. Adressbuch und Terminkalender erlauben die Verwaltung von Daten und das einfache Versenden von Mails. Arbeitsgruppen können eigene Ordner anlegen, Dokumente produzieren, welche durch elektronische Zusammenarbeit entstehen, und diese unter Versionskontrolle stellen. Neben der üblichen BSCW-typischen asynchronen (zeitverschobenen) Arbeitsform hat man die Möglichkeit, auch synchron über den Terminkalender virtuelle Konferenzen bzw. Kollaborationen bei Dokumentenmanagement (Arbeit an gemeinsamen Dokumenten mit Versionskontrolle) einzurichten. BSCW erleichtert den Arbeitsverkehr mit Gruppen und ganzen Jahrgängen, ermöglicht das Ferncoaching, denn als Dozierende sind wir immer im Bild über die Aktivitäten auf BSCW, so dass jederzeit situationsangepasst – auch ausserhalb der Unterrichtszeiten – interveniert werden kann.

Arbeitsformen im Überblick

BSCW ist transparent: die Aktivitäten im jeweiligen Arbeitsbereich werden aufgezeichnet und angezeigt (Historie); sie sind für alle Gruppenmitglieder nachvollziehbar; die Mitglieder sind über Versionsgeschichten von Dokumenten, über ein- und Austritt und Aktivitäten anderer Gruppenmitglieder informiert. Spezielle und individuell eingerichtete Filter können via Mail über Aktivitäten in einer Gruppe informieren, ohne dass man also online sein muss. Übertragen auf den Unterricht heisst das folgendes:

– Erstellen von Szenarien, Unterrichtsinstallationen, ganzen Unterrichtssequenzen und Kurseinheiten ohne Programmierarbeiten für

- Arbeitsrapporte, Tagesrapporte, Rückmeldungen (Leistungsnachweise)
- Fallstudienbearbeitungen einzeln oder im Team
- Gemeinsames Erarbeiten von Entwürfen, Berichten ...
- Problembasiertes Lernen (problem-based learning; situated learning)
- Projektarbeit
- Rechercheaufgaben

– Gemeinsame Lehrveranstaltung in Form einer Zusammenarbeit mit einer anderen Hochschule oder mit anderen Lehrveranstaltungen hausintern

– Dozierende und Studierende arbeiten ort- und zeitunabhängig

– Besonders hervorzuheben ist, dass alle Beteiligten auf wirksame und praxisorientierte Art netzwerkbierte Gruppenarbeit lernen und zwar unter den folgenden Gesichtspunkten:

- Erwerb von technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten (ICT-Techniken)
- Kooperation
- Koordination
- Zeitmanagement
- Projektorganisation
- Teamarbeit
- Umgang mit verteiltem Wissen
- Kommunikationsfähigkeiten

Wie sieht es in der Praxis der HfH aus?

An der HfH haben wir Austausch- und Kollaborationsplattformen für die Mitarbeitenden (Dozierende und Lehrbeauftragte) und Lernplattformen für Studierende von Departement 1 und 2 und für Kursmitglie-

der (spez. Jahreskurse) eingerichtet. Für die Dokumentations- und Informationsplattform, auf die Studierende nur eingeschränkten Zugang haben, wurde ein Informations- und Kommunikationskonzept entwickelt. Für die Lernplattformen stehen Handbücher und FAQ (frequently asked questions) mit Austauschmöglichkeiten zur Verfügung.

Einsicht in Zusammenhänge, Notwendigkeit, Nützlichkeit, Motivation; Neugierdeverhalten

Die Plattform ist ausgereift, lässt viele Möglichkeiten zu, ist auch komfortabel eingerichtet mit viel Dienstleistung für Dozierende und Studierende. Die Gründe für eine teilweise immer noch grosse Zurückhaltung in der Dozentenschaft sind vielfältig: es fehlt zum Teil an Überblickswissen (wo ist was, wozu kann man was benutzen) und positiven Erfahrungen bzw. Erfolgserlebnissen: man findet vieles noch zu umständlich, vieles hat man erst gar nicht ausprobiert, um zu erleben, welche Erleichterungen bestimmte Werkzeuge bieten könnten. Das Argument, «ich werde das dann schon anpacken, sobald ich Zeit dazu finde...», ist alt bekannt und ein störender Stressfaktor. Es werden eher die umständlichen, alt bewährten Wege der Information und Dokumentation gewählt, bei denen nicht einfach via Mausclick Ablage- und Ordnungssysteme generiert werden können. Das Neue verunsichert, bewährte kognitive Schemen müssen umorganisiert werden. Ohne laufende Anpassung an die neue Technologie und ohne laufende Umsetzung in die Praxis können keine neuen Lernerfahrungen, hier auch für Dozierende, generiert werden. Erst in der praktischen Anwendung können Zusammenhänge erkannt und der Nutzen positiv erfahren werden.

Konsequenzen

Die individuelle Beratung vor Ort und online (via E-Mail; seltener Chat) ist ein zentraler, aber nicht ausreichender Faktor, um eine solche Plattform dynamisch zu machen, vor allem unter den Gesichtspunkten der Effizienz (Wirksamkeit, Arbeits erleichterung), der Motivationsförderung, speziell aber auch zur Förderung des Wissensmanagements (Informationsaustausch, Wissensverwaltung und -strukturierung). Es geht nicht ohne neue Formen der betriebsinternen Mitarbeiterausbildung, die regelmässig und individualisiert stattfinden muss. Dieser Bereich wird zu einer wichtigen Führungsaufgabe eines Betriebs. Damit das gelingen kann, müssen die entsprechenden Zeitgefässe und Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Auf Führungsebene sind Personen mit klaren Vorstellungen, Überzeugungskraft, Begeisterungs- und Durchsetzungsfähigkeit gefordert. In der Instruktionpraxis müssen neben Übersichtsveranstaltungen praktische Seminarien mit unmittelbarer Anwendung und anschliessender Begleitung vorgesehen werden, Formen, die bereits ohne grossen Aufwand über die Plattform abgewickelt werden können.

Technische Engpässe, Schwierigkeiten

Bei wiederholten technischen Schwierigkeiten gibt man gerne zu schnell auf und kehrt zu altbewährten Arbeitsmustern zurück. Eigentlich bietet BSCW keine besonderen Schwierigkeiten, ist auf dem Netz verhältnismässig schnell und stabil. Auftauchende Schwierigkeiten sind in der Regel auf «menschliche Unzulänglichkeiten» zurück zu führen.

Konsequenzen

Interessant ist, dass gerade im technischen Bereich Dozierende und Studierende im gleichen Boot sitzen und die gleichen Erfahrungen machen. Dinge, die wir von unseren Schülerinnen und Schülern täglich als etwas Selbstverständliches erwarten: durchhalten können, bei Schwierigkeiten nicht resignieren, Neues erproben, Experimentierfreude an den Tag legen, bei Fehlern zurück blicken, die Situation analysieren und Konsequenzen für die Zukunft ziehen. Die Plattform wird schon auf dieser ersten Anwenderstufe ein Erfahrungsfeld, ein Ort, bei dem Fehlerkultur praktiziert und neu erfahren werden kann.

Lernplattformen sind neue methodische und didaktische Herausforderungen

Was eine Lernplattform wert ist und welche Lernwirksamkeit (s. unten) sie hat, ist nicht primär von der technischen Einrichtung, sondern von der methodischen und didaktischen Kompetenz der Dozierenden abhängig. Natürlich sind Oberfläche, Handhabbarkeit, Geschwindigkeit, Ausbaumöglichkeiten, Aktivierungs- und Interaktionsmöglichkeiten der Lernenden wichtige Faktoren, welche die Arbeit am methodisch-didaktischen Unterrichtsdesign erleichtern. Die Erfahrung zeigt aber, dass bei wenig durchdachter Betreuung der Plattform in kürzester Zeit eine kostspielige und unnötige Technikblase entstehen kann, bei der Dozierende an Glaubwürdigkeit verlieren, die Lernqualität verflacht und Alibiübungen auf dem Netz vollzogen werden. Je geringer und undifferenzierter das Anforderungsprofil ans einzelne Unterrichtsdesign, umso geringer die Lernqualität bzw. Wirksamkeit der technischen Einrichtung.

Ich möchte die folgenden Faktoren aufführen, die für ein mit ICT kombi-

niertes Unterrichtsdesign von Bedeutung sind:

Zielorientierung, Überprüfung und Rückmeldung

Paradox ist, dass zwar in der Ausbildung Ziele formuliert werden, die dann auch (wenigstens teilweise) den Studierenden kommuniziert werden, dass diese Ziele aber weder überprüfbar sind, noch explizit ins Unterrichtsdesign integriert und dort mitgedacht werden. Meine persönliche Erfahrung und die Evaluationsergebnisse bestätigen, dass dies für die Qualität der Plattform, deren Ausbeutung und in der Folge für die Qualität des Lernprozesses von entscheidender Bedeutung ist. Zu dieser Zieldefinition gehören Fragen wie «welche Lernleistung soll der Studierende erbringen und was soll er für deren Erreichung tun, entwickeln, erproben, studieren, produzieren usw.?»; «welches sollen die Indikatoren zur Überprüfung dieser Leistung sein?»; «welche Mittel und Wege zur Zielerreichung müssen vorgesehen werden und wie sollen der Prozess und das Produkt kontrolliert werden?»; «und wie sind geplante Rückmeldungen ins Unterrichtsarrangement eingebaut?». Bei diesen Fragen geht es immer um eine zweifache Überlegung: was soll der Lernende zu welchem Zweck (Lernabsicht) tun (handeln, herstellen, planen ...)?

Es ist unerlässlich, dass die Lernenden genauestens über Absichten, Mittel und Wege informiert sind, in vielen Fällen werden sie ja ohnehin diese Optionen selber definieren müssen, was in der Plattformplanung anschliessend entsprechend berücksichtigt werden muss. Im Vordergrund steht nicht die Tatsache, dass man eine Plattform hat und dass man sich fragen muss, was mit ihr anzufangen ist. Am

Anfang stehen vielmehr die Ziele. Damit ist das zweite Postulat angesprochen.

Unabdingbar: die Ziel-Methodenkongruenz

Bei Kongruenz der Ziele und Methoden sind vorgesehene Handlungsabläufe der Lernenden auf festgelegte Ziele optimal abgestimmt (Passung); bei dieser Ziel-Handlungspassung werden Lernvorgänge erst sinnstiftend, für die Lernenden einsichtig; geringe Passung wirkt sich entsprechend negativ auf die intrinsische Motivation aus. Diese Frage der Kongruenz steht im direkten Zusammenhang mit dem Unterrichtsdesign.

Unterrichtsdesign

Zum Unterrichtsdesign können natürlich bereits die oben erwähnten beiden Punkte gezählt werden. Hier habe ich sie bewusst vom Design (im engeren Sinn) getrennt, zu dem ich die mehr methodischen Aspekte des kooperativen und kollaborativen E-Learnings zähle. Die folgenden Punkte sind zu erwähnen:

- Installation des Lernanlasses, der Initiierung des Lernvorganges: am Anfang steht ein Problem, eine spezielle Situation, ein Hindernis, eine Aufgabenstellung, eine Frage, eine Schwierigkeit; es gilt, dies zu analysieren, neu zu definieren und das weitere Vorgehen zu planen (problem-based-learning).
- Lernplanung: gleichzeitig oder anschliessend gilt es, den Lernvorgang (bzw. das Projekt usw.) zu planen; hier wie bereits oben spielt die Interaktion unter den Lernenden und zwischen Dozent und den Lernenden eine wichtige Rolle. Lernplanung ist mindestens zum Teil ein Gemeinschaftswerk, ein Austausch unter Lernenden und zwischen Experten und Novizen. Zur Lernplanung gehört die Etappierung

eines Projektes (Ablaufplanung und Zeitplanung).

- Schliesslich müssen Fragen zur Interaktion geklärt werden (Installation der Interaktionsformen), das heisst, es muss geklärt sein, wie, was und wie viel über den Knotenpunkt der Plattform laufen soll. Auch hier geht es um das Bemühen optimaler methodischer Passung.
- Bleiben die Zwischen- und Abschlusskontrollen und die Planung der Lernbegleitung.

Beispiele möglicher Arrangements kooperativen und kollaborativen Lernens auf einer Plattform

Ein erstes, bewährtes Beispiel ist die Textproduktion (gemeinsam; kollaborativ oder einzeln).

Ein zweites betrifft Projektplanungen, die im Überblick, in den Abläufen und Meilensteinen präsentiert und diskutiert und mit Unterlagen laufend ergänzt werden.

Eine dritte Beispielkategorie betrifft die regelmässige Arbeitsrapportierung: Ergebnisse, die anderen wieder (zur kritischen Begutachtung) zur Verfügung gestellt werden, müssen nach bestimmten Aufgabenstellung und Kriterien aufs Netz gestellt werden.

Das halboffene Diskussionsforum (viertes Beispiel) besteht in der Aufgabe, ungeklärte Fragen ins Forum zu stellen, auf die einzelne oder Gruppen antworten müssen. Die Erfahrung zeigt, dass eher in seltenen Fällen Diskussionsforen ohne strukturierte Vorgaben richtig ins Laufen kommen. Studierende und Dozierende sind mit der rasch steigenden Informationsflut schnell überfordert. Die Verantwortlichen müssen deshalb für eine gute Strukturierung der Lernräume besorgt sein (s. unten).

Eine weitere Beispielkategorie ist um das Mind-Mapping und Concept-Mapping lokalisiert: Studierende müssen einzeln oder in Gruppen eine komplexe Aufgabenstellung analysieren und in ein Concept-Mapping bringen, das anschliessend vom Kursleiter begutachtet und nach der Begutachtung allen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern zur Information oder weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt wird. Hier will man die Gewähr haben, dass komplexe Sachverhalte auch verarbeitet und anschliessend von Expertinnen und Experten besprochen werden.

Zu erwähnen sind weiter Recherchearbeiten (Bibliographien, Materialsammlungen usw.) und Literaturbesprechungen, die einer grösseren Gruppe zugänglich gemacht werden; auch hier kann man feststellen, dass die Ausbeute oft mager ist, wenn die Aufgabenstellung nicht genügend differenziert wird und mit einer kritischen Würdigung versehen wird. Häufig ist eine Expertenrückmeldung für bessere Qualität nötig.

Eine letzte Beispielkategorie bezieht sich auf strukturierte Anwendungs-, Praxis- und Projektrückmeldung. Die Ablage auf dem Netz mit der Möglichkeit des freien Zugangs für andere hat nur Sinn, wenn die Produkte für andere attraktiv und lernförderlich sind. Das wiederum setzt voraus, dass die Aufgabenstellung entsprechend geschickt gestellt wird.

Zeitbudget und Gefahr der zeitlichen Überforderung: gute Strukturierung der Lernräume

Die hohe Aktivität, die intensive zeitlich und örtlich asynchrone Interaktion führt ohne sorgfältige Planung sehr schnell zur Überforderung von Dozierenden und Lernenden, häufig mit dem Effekt, dass man einen regelmässigen Zugriff aufs Netz ver-

meidet. Aus dem letzten Abschnitt erkennt man den Anspruch, der an webbasierte Lerninstallationen gestellt werden muss. Ob dabei auch wirksame Lernvorgänge entstehen, ist aber nicht nur von den hier aufgeführten Kriterien und Szenarien abhängig, sondern auch von einer sorgfältigen Aufgaben-, Rollen- und Terminplanung: die Erfahrung zeigt, dass man bereits bei einer kleinen Lerngruppe punkto Rückmeldung in Kürze überfordert ist, wenn man diesbezüglich nicht vorgängig oder während eines Projektes etappenweise zusätzlich zu den schon erwähnten Punkten die folgenden Vorkehrungen trifft:

- Verfügen alle über einen Zeit- bzw. Projekt- oder Lernplan? Wo ist er abgelegt?
- Terminierung einzelner Arbeiten (Abgabetermine)
- Wer gibt bis wann welche Rückmeldungen?
- Welches ist die Rolle der Dozentin, des Dozenten, der Tutorin, des Tutors, welches jene der Lernenden? Gibt es unaufgefordert Rückmeldung, muss Rückmeldung eingefordert werden?

Noch ein Wort zur Transparenz: Lernende haben teilweise Mühe im Umgang mit der durch webbasierte Kooperation «provozierten» Transparenz: Arbeiten und Rückmeldungen können eingesehen werden, nicht eingehaltene Termine lassen sich rekonstruieren, Arbeitsabläufe können von Dozierenden nachvollzogen werden, Lernende fühlen sich auf Schritt und Tritt «kontrolliert». Es entsteht eine neue Kultur des Umgangs.

Zur Frage der Wirksamkeit und Zusammenfassung

Häufig gilt die Nutzung neuer Medien und Technologien per se als Zeichen für innovative Lernarrangements und die Verbes-

serung der Lernergebnisse. Aus medien-didaktischer Sicht ergeben sich aber keine signifikanten Unterschiede zwischen traditionellen und technologiegestützten Lernformen. «Die Bedeutung eines Mediums und seine Wirksamkeit ergeben sich aus dem jeweiligen Kommunikationszusammenhang» (Kerres 2002, S. 11). Der Bildungswert bzw. die Lernwirkung des Online-Lernens lässt sich erst im Kontext einer konkreten Lernsituation erfassen. Nicht die Technologie, das Medium oder der Medienverbund, sondern die Pädagogik macht den Unterschied. Da Technologie und Medium weitestgehend verwendungsneutral sind, erschliessen sich die pädagogischen Möglichkeiten erst aus der konkreten Umsetzung (vgl. Schüssler 2003).

Joseph Eigenmann

Hochschule für Heilpädagogik, Schaffhauserstr. 239, 8057 Zürich; E-Mail:

joseph.eigenmann@hfh.ch

Zitierte Literatur

Byland, T. (2002). *Dialogisches Lernen mit virtuellen Plattformen im Fremdsprach-Unterricht des Gymnasiums*. PDF-Datei aus dem BSCW-Forum der ETH Zürich. Zürich.

Eigenmann, J. (2002). E-Learning in der sonderpädagogischen Ausbildung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Nr. 8, S. 42-46.

Kerres, M. (2002). Online und Präsenzelemente in Lernarrangements kombinieren. In A. Holenstein & K. Wilberr (Hrsg.). *Handbuch E-Learning. Expertenwissen aus Wissenschaft und Praxis*. Köln: Dt. Wirtschaftsdienst.

Schüssler, I. (2003). Möglichkeiten des Online-Lernens – drei Beispiele aus der pädagogischen Praxis. *MedienPädagogik. Online-Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, www.medienpaed.com/03-11/schuessler1.pdf, S. 1-20.

Edition SZH / CSPS

Alle hier aufgeführten Produkte können bei der Edition SZH/CSPS, Theaterstr. 1, 6003 Luzern bestellt werden. Tel. 041/226 30 40, Fax 041/226 30 41, E-Mail: edition@szh.ch, Internet www.szh.ch/shopping/

Das Lernbüro

Ein ambulantes heilpädagogisches Angebot mit Beratung.

Von Andreas Würsch

2003, 88 S., Fr. 20.40

ISBN 3-908262-36-4 (Bestell-Nr. A87)

In Förderzentren werden Kinder und Jugendliche mit Schulschwierigkeiten in der Regelschule begleitet, betreut und gefördert. In einem Förderzentrum nimmt die ambulante Heilpädagogik nebst anderen Angeboten eine zentrale Stellung ein.

In der vorliegenden Arbeit wird am «Lernbüro» Gundeldingen (Kanton Basel-Stadt) exemplarisch aufgezeigt, wie ein Förderzentrum an einer Gesamtschule mit gemässigtem Fachlehrkräftesystem aufgebaut ist und wirkt. Dabei wird das pädagogische Konzept, die Koordination und Kooperation mit der Regelschule und die Auswertung des Projektes dargestellt.

Das Projekt mündet in die Vision, dass durch den Aufbau einer mehrstufigen, durchlässigen Kleinklasse (kooperative Integrationsklasse) alle Kinder eines Einzugsgebietes im Schulhaus das passende pädagogische Angebot erhalten. Regelklassenlehrperson und Kleinklassenlehrperson würden gemeinsam am runden Tisch eine optimale Unterrichtsform für jedes Kind finden: Unterricht in der Regelklasse (mit AHP), in der Kleinklasse oder im Lernbüro.

Aufbau der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit bei redeflussgestörten Kindern

Ein sprachtherapeutisches Übungskonzept.

Von Nitza Katz-Bernstein

2003 (8. Auflage), 134 S., Fr. 28.65

ISBN 3-908264-45-6 (Bestell-Nr. 44)

Die Autorin zeigt in diesem Buch, wie die linguistischen und kommunikativen Kompetenzen des redeflussgestörten Kindes von der natürlichen Sprachentwicklung her abgeleitet und systematisch aufgebaut werden können. Aufgrund der andauernd grossen Nachfrage erfuhr der 1986 erstmals erschienene Text 1992 eine gründliche Überarbeitung. Er erscheint hier in der 8. Auflage mit einem Vorwort, das ihn in die neuesten Entwicklungen und in die aktuelle Literatur im Bereich Therapie des Stotterns einordnet und seine Aktualität aufzeigt. Das Buch in seiner überarbeiteten Version wurde in zwei weitere Sprachen übersetzt. In plastisch-praxisbezogener, aber auch problembewusster Weise werden Arbeitsprinzipien vorgestellt, die dem Sprachtherapeuten helfen, seine Arbeit mit redeflussgestörten Kindern aus dem engeren Rahmen des Sprachtrainings zu einem ganzheitlich-orientierten Geschehen zu führen. Dabei wird der Arbeit mit den Bezugspersonen ein wichtiger Platz eingeräumt. «Der Ansatz von Katz verdient vorbehaltlos das Prädikat «Kommunikationstherapie». Die Publikation ist in Form und Sprache ein Werkstattbericht in der positivsten Bedeutung dieses Wortes» (Dr. H.-J. Motsch, Vierteljahrschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 1990/1).